

Эозинофильный гастроэнтерит с асцитом: накапливаем клинический опыт

Т.А. Цапьяк, Н.В. Жукова, В.В. Кривой, А.В. Волков

Eosinophilic Gastroenteritis with Ascites: Accumulating Clinical Experience

T.A. Tsaryak, N.V. Zhukova, V.V. Krivoy, A.V. Volkov

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь; ГБУЗ «Севастопольская городская больница №9», г. Севастополь;

Ключевые слова: гастроэнтерит, асцит, эозинофильная инфильтрация

Резюме

Эозинофильный гастроэнтерит с асцитом:

накапливаем клинический опыт

Цапьяк Т.А., Жукова Н.В., Кривой В.В., Волков А.В.

В нормальных физиологических условиях эозинофилы присутствуют по всему желудочно-кишечному тракту дистальнее пищевода. Увеличение их количества указывает на первичные и вторичные эозинофильные состояния. Редкие первичные эозинофильные заболевания, эозинофильный гастроэнтерит и эозинофильный колит, поражают менее десяти из 100 000 человек и характеризуются многочисленными эозинофилами слизистой оболочки, расположенными в пластинах и иногда распространяющимися в подслизистый слой. Патогенез этих заболеваний плохо изучен, однако предполагается, что к ним причастны пищевая аллергия и дисбиоз кишечника. Проявления варьируют от неясных абдоминальных симптомов и системных жалоб до, редко, острого живота с кишечной непроходимостью. Прогрессирование заболевания при эозинофильном гастроэнтерите и эозинофильном колите вариабельно: у значительного числа пациентов наблюдается только один эпизод без рецидива, тогда как у других заболевание имеет рецидивно-ремитирующий или хронический характер. Эозинофильные желудочно-кишечные расстройства представляют собой ряд заболеваний, которые включают эозинофильный эзофагит, эозинофильный гастрит, эозинофильный гастроэнтерит, эозинофильный энтерит и эозинофильный колит. Среди этих заболеваний эозинофильный гастроэнтерит — редкое и гетерогенное заболевание, требующее от клинициста высокой степени настороженности и специфических знаний в отсутствие до настоящего времени ясности в отношении эпидемиологии и патофизиологии.

В диагностике эозинофильного гастроэнтерита помимо желудочно-кишечных симптомов, могут оказаться диагностически значимыми результаты лабораторных и рентгенологических исследо-

Цапьяк Татьяна Анатольевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук, E-mail: tsaryak69@mail.ru

Жукова Наталья Валерьевна – к.м.н., доцент, врач-аллерголог, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым» Симферопольская городская клиническая больница №7»

Кривой Валерий Валентинович, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук, E-mail: valeriy-krivoy@mail.ru

Волков Андрей Владимирович – врач-гастроэнтеролог, терапевт, заведующий гастроэнтерологическим отделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница №9», г. Севастополь; Главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения г. Севастополя.

ваний, а также данные эндоскопии с морфологическим исследованием. Лечение эозинофильного гастроэнтерита и эозинофильного колита основано на данных из отчетов о клинических случаях и небольших сериях случаев, а терапия первой линии включает эмпирические диеты, исключают употребление пищи, и однократные курсы стероидов, тогда как рецидивирующее или рефрактерное заболевание может реагировать на стероидсберегающие иммунодепрессанты и биологические агенты. Первичная и вторичная эозинофилия в желудочно-кишечном тракте все чаще признается как клиническая загадка, ожидающая решения.

Ключевые слова: гастроэнтерит, асцит, эозинофильная инфильтрация.

Abstract

Eosinophilic Gastroenteritis with Ascites: Accumulating Clinical Experience

T.A. Tsapyak, N.V. Zhukova, V.V. Krivoy, A.V. Volkov

Under normal physiological conditions, eosinophils are present throughout the gastrointestinal tract distal to the esophagus. Increased numbers indicate primary and secondary eosinophilic conditions. Rare primary eosinophilic diseases, eosinophilic gastroenteritis and eosinophilic colitis, affect less than 10 in 100,000 people and are characterized by numerous mucosal eosinophils located in the laminae and sometimes extending into the submucosa. The pathogenesis of these diseases is poorly understood, but food allergy and intestinal dysbiosis are suspected. Manifestations range from vague abdominal symptoms and systemic complaints to, rarely, acute abdomen with intestinal obstruction. Disease progression in eosinophilic gastroenteritis and eosinophilic colitis is variable: a significant number of patients experience only a single episode without relapse, while others have a relapsing-remitting or chronic course. Eosinophilic gastrointestinal disorders comprise a group of diseases that include eosinophilic esophagitis, eosinophilic gastritis, eosinophilic gastroenteritis, eosinophilic enteritis, and eosinophilic colitis. Among these diseases, eosinophilic gastroenteritis is a rare and heterogeneous disorder that requires a high index of suspicion and specific expertise from the clinician due to the lack of clarity regarding its epidemiology and pathophysiology.

In addition to gastrointestinal symptoms, laboratory and radiographic findings, as well as endoscopy with morphological examination, can be diagnostically significant in the diagnosis of eosinophilic gastroenteritis. Treatment of eosinophilic gastroenteritis and eosinophilic colitis is based on case reports and small case series. First-line therapy includes empirical food restriction diets and single courses of steroids, while relapsed or refractory disease may respond to steroid-sparing immunosuppressants and biologic agents. Primary and secondary eosinophilia in the gastrointestinal tract are increasingly recognized as a clinical enigma awaiting resolution.

Key words: gastroenteritis, ascites, eosinophilic infiltration.

Трудности диагностики редких заболеваний в клинике внутренних болезней обоснованы, прежде всего, отсутствием опыта клинических наблюдений, а, следовательно, профессиональных знаний и навыков, позволяющих оперативно их верифицировать. Эозинофильный гастроэнтерит (ЭГЭ), бесспорно, является одним из таких заболеваний, а его проявление в виде асцита еще большей редкостью.

Впервые ЭГЭ был описан Кайзером в 1937 году [1], однако, за последние 50 лет в мировой медицинской литературе опубликовано только 208 научных статей, посвященных изучению этой проблемы. В основном статьи посвящены литературному обзору и описанию клинических случаев.

ЭГЭ – редкое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся периферической эозинофилией, эозинофильной инфильтрацией желудочно-кишечного тракта и желудочно-кишечной симптоматикой. ЭГЭ обычно классифицируют по пораженному слою желудочно-кишечного тракта, что является определяющим разнообразие клинической симптоматики (Табл. 1) [2]:

- поражение слизистых оболочек, наиболее ча-

стая форма проявления, может приводить к боли в животе, тошноте, рвоте, диарее, анемии и энтеропатии с потерей белка;

- у пациентов с поражением мышечного слоя обычно наблюдается желудочно-кишечная обструкция;

- серозная эозинофильная инфильтрация, самая редкая форма проявления, может приводить к развитию эозинофильного асцита

Диагностика эозинофильных заболеваний желудочно-кишечного тракта в первую очередь зависит от клинического анамнеза и гистопатологии множественных биоптатов после исключения других причин кишечной эозинофилии. Спектр дифференциальной диагностики этих причин включает паразитарные инвазии, воспалительные заболевания кишечника, васкулиты, диффузные заболевания соединительной ткани, воздействие лекарственных препаратов (рифампицин, напроксен, препараты золота), а также первичный гиперэозинофильный синдром [3].

Сложным для реальной клинической практики является не только и не столько редкость ЭГЭ, сколько отсутствие общепринятых диагностиче-

Признаки эозинофильных форм заболеваний желудочно-кишечного тракта в зависимости от глубины поражения

Форма	Частота, в %	Глубина поражения	Поражаемые органы	Ведущие симптомы	Признаки (эндоскопические и лучевые)
Слизистая	45-80	Слизистая оболочка и подслизистый слой	Пищевод, желудок, кишечник	Боли в животе, потеря массы тела, диарея, рвота, мальабсорбция, дефицит Fe, экссудативная энтеропатия	Гиперемия, отек, утолщение складок, эрозии, язвы
Мышечная	12-30	Мышечный слой	Пищевод, желудок, тонкая кишка	Тошнота, рвота, дисфагия, боли в животе, пилоростеноз или кишечная непроходимость	Стриктуры, ригидность, дисмоторика и обструкция
Серозная	12-39	Серозная и субсерозная оболочка	Кишечник	Асцит и перитонит	Эозинофильный асцит, перфорация тонкой кишки

конкрементов в панкреатических протоках, нет расширений желчных протоков и желчного пузыря. Субкортикально в правой доле печени можно предполагать субкапсулярную кисту до 8 мм по средне-подмышечной линии на уровне 10 ребра. Минимально диффузно утолщена стенка желудка на уровне гастро-эзофагеального перехода и в выходных отделах желудка. Мочевой пузырь сокращен, стенки, вероятно, диффузно утолщены (оценка стенок пузыря на малом наполнении может быть ошибочной). Левая общая подвздошная вена прижата правой общей подвздошной артерией к м/п диску L4-L5 переднезадний размер на высоте сдавления 3 мм, дистальнее – 11 мм.

30.01.2023 – выполнена видеокOLONOSКОПИЯ, по результатам которой язв, эрозий, неоплазий толстой кишки не выявлено. Слизистая терминального отдела подвздошной кишки бархатистая, розовая с хорошо видимым венозным рисунком с неяркой очаговой гиперемией.

Гистологическое исследование биопсии подвздошной кишки от 01.02.2023 – клеточная инфильтрация с большим количеством (более 50 в поле зрения) эозинофильных лейкоцитов

На ЭГДС от 30.01.2023 г. определялась диффузная эритематозная гастропатия с утолщением желудочных складок, зернистостью слизистой оболочки антрального отдела и единичными, до 2 мм в диаметре, эрозиями луковицы двенадцатиперстной кишки на фоне пятнистой эритемы с распространением в залуковичное пространство. Быстрый уреазный тест – отрицательный.

При гистологическом исследовании биоптатов, на фоне слабовыраженной лимфоплазмозитарной инфильтрации слизистой с очаговой лимфоидной гиперплазией, отмечалась эозинофильно-клеточная инфильтрация до 54 эозинофилов в поле зрения в антральном отделе желудка и до 72 эозинофилов в поле зрения в двенадцатиперстной кишке.

02.02.2023 – общий IgE – 482 МЕ/мл

Проводилась консервативная антибактериальная терапия, терапия глюкокортикостероидами, антигистаминными препаратами, на фоне которых достигнут положительный клинический эффект.

Выписан на 7-е сутки с заключительным диагнозом:

Основное заболевание: K52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты.

При выписке рекомендована консультация аллерголога, однако, пациент рекомендацию не выполнил.

Следующее обращение к врачу – 22.01.2025 с жалобами на однократную обильную рвоту съеденной пищей с примесью желчи, боль в животе. Отмечает, что данные симптомы появились после употребления в пищу большого количества яблок и орехов. Госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение с целью дообследования, уточнения диагноза и лечения.

История жизни: туберкулез, венерические заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ, бронхиальную астму, онкологические заболевания отрицает. В анамнезе – аллергическая реакция на пыльцу деревьев, фрукты, овощи, орехи, которая проявляется ринитом и крапивницей. На «Д» учете не состоит. Препаратов сопутствующей терапии не принимает. Наследственность неотягощена. Хирургический анамнез отрицает. Гемотрансфузии отрицает. Вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез: наличие контакта с инфекционными больными нет. Наличие контакта с больными животными или сырьем животного происхождения, продуктами выделения нет. Употребление сырой воды, подозрительных продуктов питания – нет. Факта укуса членистоногих, насекомых – нет. Нахождение в эндемических районах по заболеваемости – нет, возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления симптомов – нет.

Объективное состояние: Общее состояние

средней степени тяжести, положение активное. Сознание ясное. Зрачки D=S, фотореакция живая. Менингеальные симптомы отрицательные. Очаговой и общемозговой симптоматики не выявлено. Телосложение правильное, астеническое. Температура тела – 36,8°C.

Подкожно жировая клетчатка развита скудно, равномерно. Рост – 177 см, вес – 69 кг, индекс массы тела (ИМТ) – 22 кг/м². Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, тургор кожи сохранен. Периферические лимфоузлы не увеличены. Грудная клетка цилиндрическая, симметричная, участвует в акте дыхания. Экскурсия грудной клетки в полном объеме. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. Дыхание самостоятельное, спонтанное, атмосферным воздухом, клинически эффективное. Над лёгкими выслушивается везикулярное дыхание, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 17 в 1 минуту, SpO₂-98%. Область сердца не изменена. Тоны приглушены, ритмичны. Перкуторно границы сердца не расширены. Аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 68 в 1 минуту, АД 110/75 мм рт. ст.

Глотание не нарушено. Аппетит сохранен. При осмотре живота грыжевые выпячивания отсутствуют. При пальпации живот мягкий, чувствительный в области эпигастрия и околопупочной области. Синдромы раздражения брюшины отрицательные. Печень у правого края реберной дуги. Перистальтика кишечника выслушивается. С-м поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления: стул ежедневный, оформленный, без видимых патологических примесей. Отеков, дизурии нет.

Результаты проведенного обследования:

- ОАК от 22.01.2025: гемоглобин – 155 г/л, лейкоциты – 8,2x10⁹/л, тромбоциты – 253x10⁹/л, эритроциты – 5,18 x10¹²/л, СОЭ – 10 мм в час;
- В биохимических анализах крови от 22.01.2025 показатели АЛТ, АСТ, билирубина, глюкозы, креатинина, мочевины, С-реактивного белка, амлазы, гаммаглутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы – в пределах референсных значений;
- Анализ кала на скрытую кровь от 22.01.2025: гемоглобин гастроинтестинальный – отрицательный;
- Коагулограмма от 22.01.2025: фибриноген – 1,85 г/л, АЧТВ – 30,1, МНО – 1,07, протромбиновое время – 13,2; протромбин по Квику – 89,8%;
- Анализ крови на антитела к ВИЧ и антиген р24 – отрицательные, RW – отрицательная;
- Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов В и С – отрицательные;
- Общий IgE – 915 МЕ/мл;
- Ан. крови на антитела к тканевой трансглутаминазе (IgA/IgG), к деамидированным пептидам глиаина (IgA, IgG) – не выявлены
- УЗИ ОБП от 22.01.2025 – в брюшной полости определяется свободная анэхогенная жидкость,

общим слоем: подпеченочно – 1,6 см; подселезеночно – 0,3 см; по правому латеральному каналу – 3 см; в полости малого таза – 4,5 см. Печень: косой вертикальный размер правой доли – 135 мм, передне-задний размер левой доли – 63 мм; контуры четкие, ровные; паренхима средней эхогенности, однородной эхоструктуры. Сосудистый рисунок сохранен. Внутрпеченочные желчные протоки не расширены. Воротная вена – 10 мм. Желчный пузырь: размерами – 76x21 мм, стенки толщиной 2 мм, без патологических включений в структуре. Содержимое однородное. Холедох не визуализируется. Поджелудочная железа: головка – 26 мм, тело – 12 мм, хвост – 20 мм; контуры четкие, ровные; структура средней эхогенности, однородной эхоструктуры. Вирсунгов проток не расширен. Паранкреатическая клетчатка на момент исследования не изменена. Селезенка 100x51 мм; контуры четкие, ровные; паренхима средней эхогенности, однородной эхоструктуры. Селезеночная вена – 10 мм. Аорта и нижняя полая вена проходимы, без признаков аневризматической трансформации. Увеличенные лимфоузлы вдоль аорты и нижней полой вены не выявлены. В эпигастрии слева и справа визуализируются петли кишечника, расширенные до 9 мм (вероятнее петли восходящей и поперечно ободочной кишки). Заключение: УЗ – признаки выпота в брюшную полость, утолщения стенок кишечника, дилатации селезеночной вены.

- УЗИ почек и надпочечников от 22.01.2025: Правая почка – 100x42 мм. Расположена типично. Контуры четкие, ровные. Паренхима толщиной 12 мм, средней эхогенности, однородной эхоструктуры. Кортико-медулярная дифференциация сохранена. Почечный синус сформирован правильно. ЧЛС почки не расширена. Объемных образований и конкрементов на момент осмотра не выявлено. Левая почка: 87x42 мм. Расположена типично. Контуры четкие, ровные. Паренхима толщиной 16 мм, средней эхогенности, однородной эхоструктуры. КМД сохранена. Почечный синус сформирован с неполной паренхиматозной перегородкой. ЧЛС почки не расширена. Объемных образований и конкрементов на момент осмотра не выявлено. В проекции надпочечников объемные образования не выявлены.

- Видеоколоноскопия от 24.01.2025 (видеосистема “Olympus” CV – 170. Аппарат “Olympus” CF – Н 170L. В/в анестезия): Видеоколоноскоп введен в тонкую кишку. Слизистая оболочка тонкой кишки бледно-розовая с множественными ворсинками, хорошо видимым сосудистым рисунком. Баугиниевая заслонка не изменена, смыкается. Купол слепой кишки без особенностей. Просвет толстой кишки широкий. Рельеф сохранен, местами лаважная жидкость. Гаустрация соответственно отделам ободочной кишки. Складки средней величины. Физиологические сфинктеры выражены. Перистальтика сохранена. Ампула прямой кишки пустая. Внутренний анальный сфинктер не изменен. Заключение: патологических изменений не

выявлено.

Установлен клинический диагноз:

Основное заболевание: K52.8 Другие неуточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты.

Учитывая аллергоанамнез, эпизод аллергической реакции в виде эозинофильного энтерита и асцита (от 01.2023 г), сомнологические данные (утолщение стенок кишечника и выпота в брюшной полости по данным УЗИ ОБП от 22.01.2025) рекомендована консультация аллерголога.

Консультация аллерголога 25.02.2025.

При детальном опросе выяснилось, что пациент родился и жил до 2017 года в Кемеровской области, где ежегодно отмечал явления ринита с насморком, чиханием, слезотечением в период апрель – май. При обследовании у аллерголога была выявлена аллергия к пыльце березы, и во время клинических проявлений ринита пациент получал антигистаминные препараты и назальные стероиды. Затем, после переезда в Крым в 2017 году, симптомы весеннего поллиноза перестали беспокоить. В 2023 году на новогодние праздники, после употребления в пищу большого количества фруктов и орехов с рвотой и выраженной болью в животе он поступил в стационар по месту жительства, где был выявлен эозинофильный асцит.

При аллергологическом обследовании методом Immunoblot 06.02.2025 при определении уровня специфических IgE (N<0,35 kU/L) выявлено:

Смесь трав Grass mix2 (тимофеевка, рожь посевная) – 50,00 kU/L (5 класс)

Береза – 71,00 kU/L (5 класс)

Фундук – 63,00 kU/L (5 класс)

Яблоко 70,00 kU/L (5 класс)

По результатам оценки клинико-anamnestических данных, результатов обследования установлен Диагноз клинический:

Основное заболевание: Поллиноз с риноконъюнктивальным синдромом. Аллергия к пыльце деревьев и злаковым травам. Пищевая непереносимость. Аллергический гастроэнтерит. Эозинофильный асцит.

Рекоменовано:

1. Элиминационная диета
2. Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) предсезонно-сезонная аллергенами березы и луговых трав согласно протоколу проведения данного вида лечения.
3. Симптоматическая терапия риноконъюнктивита с использованием антигистаминных препаратов и топических глюкокортикостероидов.

Заключение:

1. Эозинофильные желудочно-кишечные расстройства характеризуются аномальной эозинофильной инфильтрацией различных сегментов желудочно-кишечного тракта при отсутствии идентифицируемой вторичной причины.
2. ЭГЭ — редкое и гетерогенное желудочно-

кишечное заболевание, имеющее сложный патогенез и часто недостаточно диагностируемое. В последние годы распространенность ЭГЭ постепенно увеличивается. Следовательно, область знаний ЭГЭ быстро расширилась, достигнув более глубокого понимания его патогенеза, диагностики и лечения. Диетотерапия и кортикостероиды являются двумя основными методами лечения ЭГЭ, а кортикостероиды остаются первоначальным лечением для пациентов с тяжелыми симптомами. Ожидается, что наше лучшее понимание патогенеза заболевания проложит путь к эпохе биологических препаратов для лечения рефрактерного и кортикостероидно-зависимого ЭГЭ.

3. Частота хронической диареи при отсутствии патологии по результатам колоноскопии увеличивается, важно знать основные причины этого. Прежде чем установить диагноз функционального расстройства кишечника (синдрома раздраженного кишечника с диареей, функциональной диареей), необходимо исключить, среди прочего, возможный микроскопический колит или ЭГЭ, выполнив поэтапную биопсию кишечника.

Литература

1. Kaijser R. Zur Kenntnis der allergischen Affektionen des Verdauungskanales vom Standpunkt des Chirurgen aus. *Arch Klin Chir* 1937; 188:36-64.
2. Корниченко Е.А., Моисеев Ю.А., Волкова Н.А., Лобода Т.Б. Эозинофильные поражения желудка и кишечника: клиника, диагностика, лечение. *Альманах клинической медицины*. 2018;46(5):482-496. doi: 10.18786/2072-0505-2018-46-5-482-496.
3. Fleischer DM, Atkins D. Evaluation of the patient with suspected eosinophilic gastrointestinal disease. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2009;29(1):53-63, ix. doi: 10.1016/j.iacl.2008.09.002
4. Пивакин В.Т., Маев И.В., Трухманов А.С., Андреев Д.Н., Лапина Т.А., Баранская Е.К., Тертычный А.С., Пирогов С.С., Шентулин А.А., Абдуланиева Д.П., Дичева Д.Т., Заборовский А.В., Пивакина Н.Ю., Корочанская Н.В., Параскевова А.В. Клинические рекомендации российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению эозинофильного эзофагита. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2018;28(6):84-98. <https://doi.org/10.22416/1382-4376-2018-28-6-84-98>
5. Zhang L, Duan L, Ding S, Lu J, Jin Z, Cui R, McNutt M, Wang A. Eosinophilic gastroenteritis: clinical manifestations and morphological characteristics, a retrospective study of 42 patients. *Scand J Gastroenterol*. 2011 Sep;46(9):1074-80. doi: 10.3109/00365521.2011.579998. Epub 2011 May 30. PMID: 21623674.